

Metadaten Workshop Zeitungen & Zeitschriften: Von Datenquellen zur Analyse und Visualisierung

Mark Hall (The Open University, Walton Hall, Milton Keynes), Lisa Landes (Deutsche Nationale Bibliothek Frankfurt am Main), Harald Lordick (Salomon Ludwig Steinheim-Institut Essen), Andreas Lüscho (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen), Nanette Reißler-Pipka (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen), Torsten Roeder (Bergische Universität Wuppertal, Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften Halle an der Saale)

Die DHD-AG Zeitungen & Zeitschriften hat bereits im Herbst 2020 einen virtuellen zweitägigen Workshop zum Thema „Metadaten analysieren“ angeboten (<https://dhd-blog.org/?p=14457>). Der Workshop fand großen Zuspruch und wir konnten nicht allen eine Teilnahme ermöglichen.

Das breite Interesse hat auch gezeigt, dass weiterer Diskussionsbedarf zwischen Datenanbietenden und Datennutzenden besteht, um zu klären, in welcher Form (Meta)Daten angeboten werden sollten. Viele Datenquellen – z.B. „Europeana Newspapers“ oder die Sammlungen der „Deutschen Digitalen Bibliothek“ – stellen ihre (Meta)Daten über frei zugängliche Schnittstellen im Internet zur Verfügung. Oftmals handelt es sich hierbei um große Datenmengen, die nicht mehr ausschließlich manuell verarbeitet werden können. Und da Metadaten dabei immer auch stellvertretend für die durch sie repräsentierten Medien stehen, kommt der automatisierten Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Metadaten in vielen Forschungsbereichen eine große Bedeutung zu.

Doch insbesondere im Falle von Zeitungen & Zeitschriften kann die Tiefe der in den Metadaten erfassten Informationen sehr unterschiedlich sein: Werden nur die Titelebene, der Erscheinungszeitraum und die Herausgebenden einer Zeitschrift erfasst? Oder werden zusätzlich auch Einzelhefte und -ausgaben in – für die Forschung oft nicht logischen – Bänden zusammengefasst? Stehen die Metadaten vielleicht gar bis auf Artikelbene (inkl. der beitragenden Autoren) zur Verfügung?

Hinzu kommt, dass Forschungsfragen ihrer Natur gemäß meist sehr spezifisch sind, während die verfügbaren Metadaten der großen Datenquellen in der Regel eher breit und vielschichtig angelegt sind. Schon eine recht schlicht formulierte Frage wie „In welchen Heften des Titels X hat die Autorin Y im Zeitraum Z welche Beiträge veröffentlicht?“ macht daher viele Einzelschritte notwendig, bis die gewünschten Informationen ermittelt und analysiert werden können.

Genau an dieser Stelle möchte der Workshop ansetzen und interessierte Forschende dazu ermuntern, sich mit der Vielfalt und den (oft nicht auf den ersten Blick ersichtlichen) Möglichkeiten der Metadaten-Analyse auseinanderzusetzen. Ganz wesentlich ist dabei ein gegenseitiges Verständnis von Datenanbietenden und Datennutzenden. Denn die bereitgestellten Metadaten sind häufig aus Sicht derjenigen Institutionen erstellt, die jahrhundertlang Expertise im Umgang mit Daten haben: Bibliotheken und Archive. Dementsprechend ausführlich sind die Daten auch strukturiert. Was wiederum dazu führen kann, dass nicht jede Feinheit in den Metadaten für die Forschenden auf Anhieb verständlich ist.

Der erste Tag des Workshops beginnt daher mit einem einleitenden Vortrag von Andreas Lüscho, der gängige Metadatenformate (insbesondere METS/MODS) vorstellt, die man bei der Arbeit mit Schnittstellen von Bibliotheken und Archiven erwarten kann. Im Verlauf dieses Vortrags wird nach und nach klar, weshalb es keine „One size fits all“-Lösung für die Bereitstellung von Metadaten geben kann. Allerdings wird auch klar, dass weder die Anbietenden noch die Nutzenden im luftleeren

Raum agieren müssen, denn die verbreiteten Standards und deren Verwendung sind im Normalfall klar dokumentiert. Zwar richten sich diese Dokumente in aller Regel an die Datenanbietenden, doch erste Initiativen aus Sicht der Forschung haben sich zum Ziel gesetzt, auf ein gemeinsames Verständnis hinzuarbeiten. Darüber hinaus können aus einem eventuellen Digitalisierungsprozess auch weitere Metadaten zu grafischen Elementen (Überschriften, Bilder, Rahmungen, Ornamente etc.) vorhanden sein, die allerdings nur sehr selten im nötigen Detailgrad im Metadatenformat ALTO abgerufen werden können. Zu guter Letzt sind auch Volltexte gelegentlich über die Metadaten zugänglich – manchmal auf Umwegen. Die Wahl eines geeigneten Metadatenformats ist daher auch immer vom Forschungsinteresse abhängig, denn nicht alle Informationen sind in allen Formaten enthalten. Doch bietet eine Schnittstelle das für die eigene Forschung benötigte Metadatenformat überhaupt an? Wie können die verfügbaren Formate ermittelt und auf ihre Eignung überprüft werden? Hat die Datenquelle, die ich nutzen möchte, überhaupt eine frei zugängliche Schnittstelle?

Nach dem einleitenden Vortrag sind die Teilnehmenden des Workshops in der Lage, für die eigene Forschung Antworten auf diese Fragen zu finden. Die den Vortrag begleitende Webseite ermöglicht es den Teilnehmenden, selbst aktiv zu werden und parallel zu den Erläuterungen alle vorgestellten Standards, Dokumente und Schnittstellen selbst zu erkunden und sich als zukünftige Referenz abzuspeichern. Der Workshop konzentriert sich auf Metadatenangebote, die frei verfügbar über Schnittstellen abgerufen werden können. Eine gängige Schnittstelle für Archive und Sammlungen ist das OAI-PMH-Protokoll. Um mithilfe einer solchen Schnittstelle initial an die Metadaten – nicht nur einzelner Hefte, sondern ganzer Sammlungen – zu gelangen, sind automatisierte Abfragen nötig.

Mit der von Mark Hall verfassten Python-Bibliothek „Polymatheia“ (<https://github.com/scmmmh/polymatheia>) lassen sich solche Abfragen mit wenig Aufwand formulieren. Wie dies geschieht und worauf zu achten ist, wird im weiteren Verlauf des ersten Tages anhand eines ausführlichen Tutorials verdeutlicht. Je nach Forschungsfrage ist allerdings meistens nur ein Ausschnitt der abgerufenen Metadaten relevant. Daher wird im Anschluss an die Nutzung der OAI-PMH-Schnittstellen gezeigt, wie durch Datenauswahl und -konvertierung die konkret benötigten Daten extrahiert werden können. Dabei zeigt sich, dass trotz der Verwendung der im ersten Teil des Workshops vorgestellten Standards nicht jede Datenquelle ihre Metadaten einheitlich präsentiert ... (Für Erfahrungen des ersten Workshops vgl. <https://dhd-blog.org/?p=14457>).

Damit technische Probleme und die Tücken des eigenen Rechners möglichst umgangen werden können, wird für das Tutorial eine Cloudplattform zur Verfügung gestellt. Auf dieser Plattform können parallel zu den Erläuterungen von Mark Hall sämtliche Schritte des Extraktions- und Analyseprozesses selbstständig (nach-)programmiert werden. Die heruntergeladenen Metadaten können somit auch gleich auf dem eigenen Rechner gespeichert werden. Als Programmiersprache wird Python verwendet, das Tutorial ist komplett in Jupyter Notebooks verfasst. Dank der Cloudplattform sind auf Seiten der Teilnehmenden keine Programmierkenntnisse und keine vorherigen Installationen nötig.

Am zweiten Tag des Workshops wird das Tutorial zunächst fortgeführt, um auch die Aspekte der Datenanalyse und -visualisierung angemessen zu berücksichtigen. Im Anschluss daran haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich in verschiedenen Breakout-Sessions noch einmal vertieft mit einzelnen Aspekten des Workshops auseinanderzusetzen und ihre eigenen Fragen und Perspektiven einzubringen: Bietet meine Datenquelle X eine geeignete Schnittstelle an? Wo finde ich in METS/MODS Angaben über dieses und jenes? Wie kann ich mithilfe der Polymatheia-Bibliothek eine Liste aller Autoren generieren? Kann ich bereits vorhandene Metadaten (z.B. aus Excel-Tabellen) mit

Polymatheia verarbeiten? Kann meine Forschungsfrage überhaupt sinnvoll allein anhand der Metadaten beantwortet werden?

Eine der Breakout-Sessions wird sich zusätzlich dem eher theoretischen und weiterführenden Diskussionsbedarf zur Frage der Bereitstellung von Metadaten seitens der Datenanbieter widmen und generell gemeinsam mit den Teilnehmenden erörtern, welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit sie in Zukunft einfacher mit Metadaten von Zeitungen & Zeitschriften forschen können.

Nach dem Workshop sind die Teilnehmenden in der Lage, ihre eigenen Forschungsfragen im Kontext der Metadaten-Analyse besser einzuordnen und abzuschätzen, inwieweit frei zugängliche Datenquellen für die Beantwortung dieser Fragen genutzt werden können. Abkürzungen wie METS/MODS oder OAI-PMH sind keine Fremdwörter mehr, und der niederschwellige Zugang zum selbstständigen Programmieren in Python befähigt dazu, sich zukünftig vertieft mit der Beschaffung und Analyse von Metadaten zu beschäftigen. Die am ersten Tag erarbeiteten Grundlagen, das Tutorial und die Python-Bibliothek Polymatheia stehen auch nach dem Workshop unter offenen Lizenzen zur Verfügung, sodass die Ergebnisse aus dem Workshop weitergenutzt, verbreitet und erweitert werden können.

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.